

УДК 349.3

ББК 67.405.2

ПЛЕШАКОВА ИННА НИКОЛАЕВНАстарший преподаватель кафедры трудового права
УрГЮУ имени В. Ф. Яковлева,
Екатеринбург, Россия
e-mail: lota2002@list.ru**INNA N. PLESHAKOVA**Senior Lecturer at the Department of Labor Law
Ural State Law University named after V. F. Yakovleva,
Ekaterinburg, Russia
ORCID ID: 0000-0002-4232-392X

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: РАЗВИТИЕ НЕТИПИЧНОГО В СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF MANDATORY PENSION INSURANCE IN THE RUSSIAN FEDERATION: DEVELOPMENT OF THE ATYPICAL IN SOCIAL SECURITY

Аннотация. Актуальностью данной научной статьи является рассмотрение теоретических вопросов совершенствования системы обязательного пенсионного страхования, выплат из средств пенсионных накоплений (единовременная выплата средств пенсионных накоплений, срочная пенсионная выплата, выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица) как обязательного страхового обеспечения, обладающего признаками нетипичного в социальном обеспечении.

Основной целью исследования является изучение и анализ вопросов предоставления не-

Abstract. The relevance of this scientific article is the consideration of theoretical issues of improving the system of compulsory pension insurance, payments from pension savings (lump sum payment of pension savings, urgent pension payment, payment of pension savings to the legal successors of a deceased insured person) as compulsory insurance coverage, which has features that are not typical in social security.

The main objective of the study is to study and analyze the issues of providing non-standard payments in the compulsory pension insurance system. The author analyzed the conditions for assigning payments from pension savings formed with the participation of additional insurance contributions, contributions to co-

типичных выплат в системе обязательного пенсионного страхования. Автором проанализированы условия назначения выплат из средств пенсионных накоплений, сформированных при участии дополнительных страховых взносов, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования, средств (части средств) материнского (семейного) капитала.

Рассматриваемые проблемы исследования выражаются в изучении большого массива законодательства, регулирующего вопросы предоставления нетипичных выплат в системе обязательного пенсионного страхования, в особенностях условий, оснований предоставления таких выплат застрахованным гражданам в системе обязательного пенсионного страхования, а также в переходе права правопреемникам застрахованных лиц.

Используемые методы в исследовании составили общенаучные методы (анализ, синтез), а также специальные методы (формально-юридический), диалектический метод.

Автором делаются выводы о том, что в Российской Федерации система обязательного пенсионного страхования на современном этапе динамично развивается. Выявлены проблемы не только в функционировании системы обязательного пенсионного страхования, но и в низком уровне формирования средств пенсионных накоплений застрахованными гражданами. Целью таких выплат является направленность на выравнивание социального положения в обществе застрахованных граждан, стимулирование их к активному добросовестному участию в системе обязательного пенсионного страхования. При исследовании обосновано, что выплаты за счет средств пенсионных накоплений в системе обязательного пенсионного страхования не вполне типичны для социального обеспечения, на это указывают их особенности в приобретении субъективного права застрахованного гражданина.

Ключевые слова: обязательное пенсионное страхование, социальные риски, пенсионные накопления, правопреемники, выплаты, нетипичное.

financing the formation of pension savings, income from their investment, funds (part of the funds) of maternity (family) capital.

The problems of the research under consideration are expressed in the study of a large array of legislation regulating the issues of providing non-standard payments in the compulsory pension insurance system, in the specifics of the conditions, grounds for providing such payments to insured citizens in the compulsory pension insurance system, as well as in the transfer of rights to the successors of insured persons.

The methods used in the study included general scientific methods (analysis, synthesis), as well as special methods (formal-legal), and the dialectical method.

Abstract. The relevance of this scientific article is the consideration of theoretical issues of improving the system of compulsory pension insurance, payments from pension savings (lump sum payment of pension savings, urgent pension payment, payment of pension savings to the successors of a deceased insured person) as compulsory insurance coverage, which has features of atypical in social security.

The main objective of the study is to study and analyze the issues of providing atypical payments in the system of compulsory pension insurance. The author analyzed the conditions for assigning payments from pension savings formed with the participation of additional insurance premiums, contributions to co-financing the formation of pension savings, income from their investment, funds (part of the funds) of maternity (family) capital. The problems of the study are expressed in the study of a large array of legislation regulating the issues of providing non-standard payments in the compulsory pension insurance system, in the features of the conditions, grounds for providing such payments to insured citizens in the compulsory pension insurance system, as well as in the transfer of rights to the successors of insured persons.

The methods used in the study were general scientific methods (analysis, synthesis), as well as special methods (formal-legal), dialectical method.

The author concludes that in the Russian Federation the compulsory pension insurance system is developing dynamically at the present stage. Problems are identified not only in the functioning of the compulsory pension insurance system, but also in the low level of formation of pension savings by insured citizens. The purpose of such payments is to focus on equalizing the social status of insured citizens in society, stimulating them to actively participate in good faith in the compulsory pension insurance system. The study substantiated that payments from pension savings in the compulsory pension insurance system are not entirely typical for social security, as indicated by their features in the acquisition of the subjective right of the insured citizen.

Keywords: compulsory pension insurance, social risks, pension savings, legal successors, payments, atypical

ВВЕДЕНИЕ

Вопросы о нетипичных явлениях в современной юридической науке являются по сей день актуальными, так как, на наш взгляд, не получили полного рассмотрения в научной среде. Нетипичное исследуется в отдельных научных изысканиях, посвященных этой проблематике, но, к сожалению, в науке права социального обеспечения данный вопрос остается открытым для научной дискуссии. Ученые — отраслевые в своих научных трудах касались этой темы лишь частично, например, такие ученые, как Е. А. Истомина [1], М. Ю Федорова [2] и другие.

В научных публикациях исследователями рассматривались проблемы нетипичного проявления в праве социального обеспечения и связанные с этим явлением вопросы (нетипичные страховые риски, нетипичные наднациональные формы). Постановка научного интереса к нетипичному является актуальной, и социальное обеспечение — не исключение, но для принятия научным сообществом автором определено нетипичное (в исследуемой теме) через выплаты в системе обязательного пенсионного страхования. Автор тем самым подчеркивает их отраслевую принадлежность; рассмотрение таких выплат наиболее объективно выражает научные цели исследования.

Современное правовое регулирование в сфере пенсионного обеспечения связано с изменениями экономики, производства в нашем государстве, которые, в свою очередь, вызваны поиском путей решения социальных проблем (увеличением демографии, снижением смертности и т.п.) с наименьшими экономическими потерями и совершенствованием действующей системы обязательного пенсионного страхования. В целом, такое реформирование обеспечивает надлежащую правовую основу для функционирования и развития социально-обеспечительных предоставле-

ний, отвечающих требованиям времени. С другой стороны, действующее законодательство в сфере обязательного пенсионного страхования имеет ряд недостатков, что порождает развитие нетипичного в отраслевой науке. Появляются нетипичные выплаты из средств пенсионных накоплением в системе обязательного пенсионного страхования, которые по своему назначению и предоставлению выходят за рамки устоявшихся видов социального обеспечения, например страховых пенсий, где уязвимость и нуждаемость определенных категорий лиц (достигших пенсионного возраста) имеет универсальный характер.

Соответственно, появившаяся тенденции развития нетипичного как явления в сфере социального обеспечения, ранее не характерного для науки социального обеспечения, пока мало изучено и является в настоящий момент предметом исследования.

Российская Федерация в рамках принимаемого законодательства стремится поднять уровень социального обеспечения (включая выплаты из системы обязательного пенсионного страхования) своим гражданам и оптимизировать социальные расходы бюджетов на всех уровнях, что влечет появление нетипичного в правовое поле отраслевой науки. Такая тенденция дает основания для развития институтов социального обеспечения, появления новых видов выплат в системе обязательного пенсионного страхования. На практике выплаты в системе обязательного страхования появились в соответствии с вновь принятыми и действующими нормативными актами в социальной сфере. Укажем, что Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»¹ содержит не совсем типичные для нашего

¹ Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»// Собрание законодательства Российской Федерации от 2001 г., № 51, ст. 4832

понимания выплаты, относящиеся к обязательному страховому возмещению, осуществляемые с участием средств пенсионных накоплений (единовременная выплата средств пенсионных накоплений, срочная пенсионная выплата, выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица) как компенсация негативных последствий социальных рисков.

Действующая в Российской Федерации система обязательного пенсионного страхования возникла в советский период, который характеризовался четкой плановой социалистической экономикой. Ее целью было достижение достойного уровня жизни всех граждан страны, стремление к высокому экономическому, социальному развитию, которое было бы выше, чем в развитых капиталистических странах. После распада СССР, с 1991 года экономика в стране перешла от плановых, структурированных условий к рыночным, и действующее обязательное пенсионное страхование перестало отвечать требованиям времени.

За последние годы в стране проведены ряд пенсионных реформ, которые затронули систему обязательного пенсионного страхования и всю социальную сферу в целом. Законодатель расширил сферу охвата пенсионного страхования населением, был создан Пенсионный фонд России (ныне Социальный фонд России), стимулируется развитие негосударственных институтов пенсионного страхования. Постепенно осуществлялся переход от действующей пенсионной системы страхования к новой системе, основанной на современных принципах пенсионного страхования, сочетающих экономическое, рыночное регулирование и контроль со стороны государства.

В настоящее время можно говорить, что действующая в нашей стране система обязательного пенсионного страхования представляет собой сферу комплексного правового регулирования [3, с. 6–19], при

этом возникающие проблемы обязательного пенсионного страхования, по мнению Е. С. Осиповой, затрагивают вопрос размера пенсий, который напрямую связан с перечислением страховых взносов на обязательное пенсионное страхование [4, с. 63].

Исследователи в экономической науке, говоря о обязательном пенсионном страховании, уделяют внимание его социально-экономической сущности, которая выступает результатом управления средствами пенсионных накоплений в системе обязательного пенсионного страхования, где от эффективности данного управления зависит размер накопительной пенсии застрахованных лиц [5, с. 52].

Ученые — юристы считают, что основная задача обязательного пенсионного страхования — гарантировать пенсионерам из числа застрахованных уровень пенсионного обеспечения не ниже прожиточного минимума и обеспечить стабильность этого уровня [6, с. 13].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящем исследовании применен комплексный подход. Обозначенная цель данного исследования, а также рассматриваемые вопросы исследования определили методы научного изыскания. Методологическую основу исследования составили общенаучные методы (анализ, синтез), а также специальные методы (формально-юридический). Формально-юридический метод исследования использован при анализе норм законодательства в области правоотношений по обязательному пенсионному страхованию, при назначении гражданам выплат из средств пенсионных накоплений в России. Диалектический метод применялся с целью познания нетипичного в социальном обеспечении. Исследование основано на анализе законодательства по изучаемой теме: Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Россий-

ской Федерации»², Федерального закона «О накопительной пенсии»³, Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах»⁴ и других. Теоретической основой исследования послужили научные изыскания ученых-отраслевиков: Е. А. Истоминой, Т. К. Мироновой, М. Ю. Федоровой, О. В. Фрик и других исследователей. Использование системного метода позволило рассмотреть вопросы исследования в контексте современных социально-экономических отношений, влияющих на развитие обязательного пенсионного страхования. Информационную базу исследования составляют различные аналитические данные.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В отраслевой науке достаточно давно проявлен интерес к такой правовой категории, как социальный риск, и учеными предложены различные определения понятия социального риска.

Например, Е. А. Истоминой дано следующее определение: «социальный риск — это вероятность возникновения в отношении любого человека внешнего обстоятельства (фактора риска), порождающего событие или состояние (причину риска), которое приводит к неблагоприятным последствиям (невозможности удовлетворения жизненно важных потребностей), формализованная в нормах права, осознанная лицом и заявленная в целях реализации права на защиту, в первую очередь на социальное обеспечение» [7, с. 117].

Е. Е. Мачульская определяет, что «социальный риск как вероятностное событие, наступающее в результате утраты заработка или другого трудового дохода, падения уровня жизни ниже отметки прожиточного минимума и по объективным социально значимым причинам создающее необходимость социальной защиты со стороны государств» [8, с. 23].

Соответственно, возможность наступления негативных последствий социального риска можно предотвратить, получая обязательное страховое обеспечение, государство дает возможность каждому застрахованному лицу определить затраты в будущем (при наступлении страхового случая) и позаботиться об улучшении материального положения в перспективе.

Но стоит обратить внимание на современный подход ученых, что «не только общество должно в возможных пределах выполнять обязанности по отношению к конкретному человеку, но и человек по мере своих сил и возможностей должен обременить себя обязанностями по отношению обществу» [9, с. 240]. Предполагается, что введение накопительного характера в обязательное пенсионное страхование мотивирует застрахованного гражданина на добросовестную «обязанность» выплачивать страховые взносы со всего заработка и избегать зарплаты в «конверте», инвестировать средства пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд и т.п.

Нельзя не согласиться с мнением А. А. Пузыревой, которая считает, что социально-обеспечительные отношения — это отношения активного типа, следовательно, такие отношения, где обязанная сторона должна совершать определенные действия. Такие действия возникают, развиваются, прекращаются только за счет активного проявления получателя благ, при этом обязанная сторона, уполномоченная государством, должна предоставить определенный вид со-

² Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 2001 г., № 51, ст. 4832

³ Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» // Собрание законодательства Российской Федерации от 2013 г., № 52 (часть I), ст. 6989

⁴ Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» // Собрание законодательства Российской Федерации от 1998 г., № 19, ст. 2071

циального обеспечения в порядке и на условиях, установленных законом [10, с. 71].

По своей правовой природе рассматриваемые выплаты выходят, на первый взгляд, за рамки общего представления о социально-обеспечительных отношениях в социальном обеспечении, но стоит добавить, что, по мнению Н. В. Рощепко, социально-страховые отношения отвечают родовым признакам материальных отношений по социальному обеспечению. Исследователем социально-обеспечительные отношения отнесены к числу публичных отношений; имеется в виду преобладание публичных начал в их регулировании [11, с. 127], но в социально-страховых отношениях есть и особенности, которые можно считать проявлением нетипичного в социальном обеспечении.

По мнению Т. П. Демиденко, деление явлений на типичные и нетипичные является весьма условным, поскольку конструкция идеального типа, от которой зависят результаты такого деления, формируется самим субъектом познания [12, с. 25–26].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обращая внимание на обязательное социальное страхование, можно говорить о выплатах за счет средств пенсионных накоплений. Выплаты сформированы в пользу застрахованного гражданина при его активном участии в системе обязательного пенсионного страхования. Автором выявлено нижеследующее.

Единовременная выплата средств пенсионных накоплений, которая установлена статьей 4 Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»⁵, предоставляет

ся: 1) гражданину который не приобрел право на получение накопительной пенсии (не достигли возраста 60 мужчина и 55 лет женщина), при этом может быть назначена страховая пенсия досрочно в соответствии с законодательством; 2) гражданину, размер накопительной пенсии которого, рассчитанный на дату назначения накопительной пенсии, был бы равен или составил менее 10 процентов от величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России (при достижении возраста 60 мужчины и 55 лет женщины), но который не смог набрать стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент для назначения страховой пенсии по старости. В 2024 году месячный прожиточный минимум для пенсионеров составил 13 290 рублей, а с 1 января 2025 года он будет равняться 15 250 рублей.

В соответствии с законом единовременная выплата средств пенсионных накоплений не будет назначена гражданину, который уже получает накопительную пенсию. Если застрахованный гражданин раньше получил такую выплату, то он может обратиться за ней вновь, но не раньше, чем через пять лет со дня предыдущего обращения и получения такой выплаты.

Особенностью при назначении единовременной выплаты является то, что получатели средств пенсионных накоплений уже достигли возраста 55 лет женщины, 60 лет мужчины, но не набрали нужного стажа и индивидуального пенсионного коэффициента для страховой пенсии по старости и были участниками программы по обязательному пенсионному страхованию.

Думаем, что интерес застрахованного гражданина состоит, прежде всего, в резервировании (с помощью работодателя и государства) максимально возможного объема пенсионных ресурсов, например, в форме пенсионных прав, капитализированных средств на своем лицевом персональном счете. Средства регулярно

⁵ Федеральный закон от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»// Собрание законодательства Российской Федерации от 2011 г., № 49 (часть I), ст. 7038

фиксируются и подтверждаются страховщиком (Социальным фондом России), предназначены для компенсации последствий рисков старости (утраты дохода в связи со старостью, инвалидностью, утратой кормильца) [13, с. 75].

Срочная пенсионная выплата назначается застрахованному гражданину только при участии в пенсионных накоплениях дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, дохода от их инвестирования, по достижении возраста. Это является особенностью этой выплаты. Назначается такая выплата в 60 лет мужчине, 55 лет женщине при наличии необходимого страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента для страховой пенсии по старости. Отличительной чертой является срок выплаты: срочная пенсионная выплата назначается минимум на 10 лет, срок указывает сам получатель, т.е. срок выплаты может быть больше 10 лет, но не меньше. По истечении срока и при наличии вновь поданного заявления гражданином, накопительная пенсия снова будет поступать в прежнем размере, как до подачи заявления на выплату застрахованным гражданином.

Рассматриваемая выше выплата рассчитывается по формуле, где размер срочной выплаты определяется из суммы средств пенсионных накоплений, сформированных за счет дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, дохода

от их инвестирования, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица по состоянию на день, с которого ему назначается срочная пенсионная выплата, но не менее суммы гарантируемых средств, определяемой в соответствии с Федеральным законом «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений»⁶, которая делится на количество месяцев периода выплаты срочной пенсионной выплаты, указанное в заявлении застрахованного лица.

В случае, если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему срочной пенсионной выплаты либо до корректировки ее размера с учетом дополнительных пенсионных накоплений, средства, учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете накопительной пенсии (за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, дохода от их инвестирования), выплачиваются его правопреемникам (любому лицу, родственнику). Застрахованный гражданин подает заявление в Социальный фонд России и указывает в нем самостоятельно своих правопреемников. Кроме того, он может подать заявление в негосударственный пенсионный фонд (если пенсионные накопления

⁶ Федеральный закон от 28.12. 2013 № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений» // Собрание законодательства Российской Федерации от 2013 г., № 52 (часть I), ст. 6987

формируются в нем). С момента принятия заявления будут назначены правопреемники. В заявлении так же можно обозначить, в каких долях будут распределяться между ними эти средства пенсионных накоплений. Если заявление не подано, то правопреемниками считаются родственники.

Остаток средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, дохода от их инвестирования, не выплаченный умершему застрахованному лицу в виде срочной пенсионной выплаты, подлежит выплате правопреемникам (например, женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки др.). При отсутствии правопреемников или в случае смерти застрахованного лица до назначения ему срочной пенсионной выплаты либо до корректировки ее размера средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной пенсии. Доход же от их инвестирования передается негосударственным пенсионным фондом в Социальный фонд России, т.е. другие правопреемники не будут иметь права на получения выплаты.

Такой подход законодателя можно назвать справедливым, так как средства материнского (семейного) капитала реализуются как мера поддержки семей с детьми, и денежные средства могут получить дети застрахованного лица. В этом случае правопреемниками закреплены именно дети, для которых был назначен материнский (семейный) капитал, как дополнительная мера поддержки семей с детьми. Полагаем, что такое законодательное закрепление условий предоставления выплаты говорит о ней как нетипичной в социальном обеспе-

чении. Неполученные средства возвращаются обратно в Социальный фонд России (откуда был выдан материнский (семейный) капитал застрахованному лицу) и будут направлены на благие цели.

Начисленная сумма срочной пенсионной выплаты, причитающаяся застрахованному лицу в текущем месяце и оставшаяся не полученной по причине его смерти, включается в состав наследства и выплачивается наследникам; первыми в очереди стоят дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие 18 лет и другие лица, при условии, что отсутствует завещание.

Стоит подчеркнуть разность подходов законодателя при назначении срочной пенсионной выплаты застрахованного гражданина в случае его смерти. Во-первых, правопреемники могут обратиться за ней в течение шести месяцев после смерти, а наследники — после шести месяцев с момента смерти. Во-вторых, при одном и том же страховом случае (смерть застрахованного лица) субъект — получатель может иметь разный правовой статус, который зависит от «финансового наполнения» пенсионных накоплений (откуда поступили средства), что еще раз подчеркивает особенность такого социально обеспечительного предоставления.

Хотелось бы обратить внимание на то, что, исключив пенсионные накопления из состава наследственной массы, законодатель обозначил следующую правовую позицию: пенсионные накопления не являются собственностью умершего. Исходя из этого, пенсионные накопления не могут входить в состав наследственной массы. Подчеркнем, что законодателем установлен отдельный порядок перехода прав на средства пенсионных накоплений застрахованного гражданина по обязательному пенсионному страхованию — правопреемство.

Выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахо-

ванного лица. Такая выплата производится правопреемникам, указанным в договоре об обязательном пенсионном страховании либо в заявлении застрахованного лица о распределении средств пенсионных накоплений, поданном в фонд, в соответствии с размером долей, определенным застрахованным лицом в таком договоре или заявлении. При отсутствии указания на размер долей или отсутствии в договоре указания о распределении средств пенсионных накоплений и отсутствии заявления о распределении средств пенсионных накоплений, учтенные на пенсионном счете накопительной пенсии и подлежащие выплате правопреемникам, распределяются между ними в равных долях.

Дискуссионной видится позиция, высказанная по теме данного исследования О. В. Фрик. Автор пишет, что нельзя рассматривать выплату из средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного гражданина как страховое обеспечение. По мнению исследователя, при переходе прав застрахованного гражданина на эту выплату нет компенсации риска утраты внутрисемейного дохода. Она указывает, что круг правопреемников застрахованного гражданина на средства пенсионных накоплений и круг нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, состоящих на его иждивении, различаются. Пенсионные накопления же становятся для правопреемников не компенсацией утраченного дохода, а его дополнительным источником средств [14]. Не соглашаясь с высказанной научной точкой зрения, можем констатировать, что самим законодателем такая выплата обозначена как обязательное страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию. Выплата формируется за счет страховых взносов, поступивших на счет застрахованного гражданина; он при жизни самостоятельно может назначить

правопреемника. Предоставление выплаты правопреемникам в случае, если смерть застрахованного гражданина наступила до назначения ему накопительной пенсии или если умершему застрахованному гражданину была назначена срочная пенсионная выплата, а недополученная сумма средств пенсионных накоплений подлежит выплате правопреемникам. При этом законодатель учитывает условия поступления средств, например, если средства материнского (семейного) капитала были направлены на формирование накопительной пенсии, дохода от их инвестирования, то получить их могут после смерти застрахованного лица только правопреемники, указанные законодателем, (дети) и более никто иной.

Т. К. Миронова пишет, что такое качество, как нормированность непосредственно присущее социальному обеспечению, проявляется в установлении зависимости права на различные виды социального обеспечения (зависит от конкретной продолжительности требуемого стажа, размера индивидуального пенсионного коэффициента, возрастных критериев, в определении размеров денежных выплат в процентном соотношении с заработком (доходом)). [15, с. 222], а правопреемники как субъекты пенсионных правоотношений выходят за рамки такого понимания, что говорит о нетипичном в социальные обеспечения.

Важно отметить, что такую выплату нельзя назвать дополнительным доходом так каковым, так как она формируется с целью увеличения материального благосостояния застрахованного гражданина в старости, который в силу наступления события — смерти не смог его получить. При этом гражданин добросовестно учувствовал в обязательном пенсионном страховании: копил на «старость».

Интересной видится позиция М. Ю. Федоровой, считающей, что «страховые средства могут использоваться государством на не страховые цели только на возвратной

основе. Управление финансовой системой социального страхования должно осуществляться с участием всех субъектов, в первую очередь — застрахованных лиц» [16, с. 51]. Соответственно средства пенсионных накоплений умершего застрахованного лица не могут быть собственностью Социального фонда России или негосударственного пенсионного фонда, а поступают в распоряжение правопреемникам. Для них это не является страховым возмещением по своей сути, так как меняется субъект — получатель в силу закона (правопреемники не являются участниками обязательного пенсионного страхования в конкретном случае).

Думается, целью законодателя может быть мотивация граждан в активном участии в системе обязательного пенсионного страхования, ее накопительной программе. Это дает основание считать, что «накопленная сумма» при жизни застрахованного гражданина в системе обязательного пенсионного страхования как добросовестного участника государственной накопительной программы и предоставление выплаты правопреемникам (как показатель улучшения материального состояния), т.е. закрепление накопительного элемента (выплата, не полученная при жизни, выплачивается после смерти правопреемникам), находятся в зависимости друг от друга. Соответственно, чем больше накопит застрахованный гражданин до наступления старости, тем выше будут выплаты из средств пенсионных накоплений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, считаем, что система обязательного пенсионного страхования в Российской Федерации, хотя и имеет долгую историю своего становления, и сегодня находится в стадии развития, включая и нетипичное в социальном обеспечении.

На данный момент сохраняется ряд проблем, которые влияют не только на совершенствование системы обязательного пенсионного страхования в России, но и на не высокий уровень формирования средств пенсионных накоплений застрахованными гражданами. В свою очередь, рассматриваемые выплаты за счет средств пенсионных накоплений, с одной стороны, направлены на выравнивание социального положения в обществе застрахованного гражданина, а, с другой, на стимулирование застрахованного гражданина в активном и добросовестном участии в системе обязательного пенсионного страхования.

Выплаты за счет средств пенсионных накоплений в системе обязательного пенсионного страхования не вполне типичны для социального обеспечения. На это указывают их особенности в приобретении субъективного права застрахованного гражданина. Обязательное пенсионное страхование в стране выполняет значимую социальную функцию — пенсионное обеспечение, что значительно может улучшить материальное обеспечение в старости. Одним из условий таких выплат можно считать высокий уровень гражданской ответственности, замотивированной на добровольные, самостоятельные отчисления из заработка на обязательное пенсионное страхование. В свою очередь это дает застрахованному гражданину в системе обязательного пенсионного страхования в будущем возможность смягчить негативные последствия наступления социального риска — старости и получить компенсацию (улучшение материального положения). Закрепление законодателем выплат после смерти застрахованного лица правопреемникам может снизить негативное отношение (незаинтересованность) к участию в обязательном пенсионном страховании в целом.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Истомина Е. А.* Нетипичные социальные риски в праве социального обеспечения // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. — 2016. — Т. 16, № 3. — С. 76–82. — DOI 10.14529/law160313. — EDN WMULWH.
2. *Федорова М. Ю.* Нетипичные наднациональные формы социального обеспечения // Российский юридический журнал. — 2012. — № 3(84). — С. 188–198. — EDN NMGXPH.
3. *Покачалова А. С.* Договорные отношения негосударственных пенсионных фондов по обязательному пенсионному страхованию (теоретико-правовые основы): Монография / /Москва: Издательство «Юрлитинформ», 2015. — 176 с. — (Современная российская цивилистика). — ISBN 978-5-4396-0828-7. — EDN SYPZCZ.
4. *Осипова Е. С.* Обязательное пенсионное страхование в России: современные проблемы // Закон. Право. Государство. — 2023. — № 3(39). — С. 63–64. — EDN НРТОКУ.
5. *Есаулкова Т. С.* Управление средствами пенсионных накоплений в системе обязательного пенсионного страхования: анализ текущего состояния, проблемы и пути совершенствования // Общество: политика, экономика, право. — 2019. — № 9(74). — С. 52–56. — DOI 10.24158/per.2019.9.9. — EDN СІННХS.
6. *Миронова Т. К.* Правовое регулирование обязательного пенсионного страхования в России и перспективы его развития: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 1997. 249 с. — EDN NLIPGB.
7. *Истомина Е. А.* Влияние концепции социального риска на правовое регулирование социального обеспечения: дис.... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2021. 500 с. — EDN BCTFGD.
8. *Мачульская Е. Е.* Социальный риск как объективная основа социального обеспечения // Вестн. Московского ун-та. Сер. 11: Право. 2019. № 1. С. 23–30. — EDN XVFCWB.
9. *Миронова Т. К.* Право социального обеспечения и современные тенденции правового регулирования отношений в сфере социальной защиты: дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2007. 365 с. — EDN NPUJCF.
10. *Пузырёва А. А.* Пределы использования частнопровых конструкций в праве социального обеспечения: дис.... канд. юрид. наук. Омск, 2020. 235 с. — EDN LBOQDY.
11. *Рощепко Н.В.* Правовое регулирование социально-страховых отношений: единство публичных и частных начал // Москва: Юридический Дом «Юстицинформ», 2021. 388 с. — ISBN 978-5-7205-1732-8. — EDN WVOOP1.
12. *Демиденко Т. П.* Нетипичные источники российского трудового права: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2022. 224 с. — EDN BECETD.
13. *Роик В. Д.* Пенсионный возраст: критерии и механизмы оптимизации // Российский экономический журнал. 2018. — № 4. — С. 69–94. — EDN XXRGWT.
14. *Фрик О. В.* Накопительный механизм в обязательном пенсионном страховании: правовые вопросы: дис.... канд. юрид. наук. Омск, 2006. 197 с. — EDN NNWKGP.
15. *Миронова Т. К.* О конституционной гарантированности социального обеспечения // Вопросы российского и международного права. — 2019. — Т. 9, № 10–1. С. 217–226. — DOI 10.34670/AR.2020.91.10.024. — EDN QDQWMB.
16. *Федорова М. Ю.* Теоретические проблемы правового регулирования социального страхования: дис. ... д-ра юрид. наук. Санкт-Петербург, 2003. 362 с. — EDN NMGOVX.

REFERENCES

1. *Istomina E. A.* Netipichnyye sotsial'nyye riski v prave sotsial'nogo obespecheniya [Atypical social risks in the law of social security] // Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pravo. — 2016, T. 16, No. 3, pp. 76–82. — DOI 10.14529/law160313. — EDN WMULWH.
2. *Fedorova M. Yu.* Netipichnyye nadnatsional'nyye formy sotsial'nogo obespecheniya [Atypical supranational forms of social security] // Rossiyskiy yuridicheskiy zhurnal. — 2012, No. 3(84), pp. 188–198. — EDN NMGXPH.
3. *Pokachalova A. S.* Dogovornyye otnosheniya negosudarstvennykh pensionnykh fondov po obyazatel'nomu pensionnomu strakhovaniyu (teoretiko-pravovyye osnovy): Monografiya [Contractual

- relations of non-state pension funds for compulsory pension insurance (theoretical and legal foundations): Monograph // Moscow: Izdatel'stvo «Yurlitinform», 2015, 176 p., (Sovremennaya rossiyskaya tsivilistika). — ISBN 978-5-4396-0828-7. — EDN SYPZCZ.
4. *Osipova E. S.* Obyazatel'noye pensionnoye strakhovaniye v Rossii: sovremennyye problem [Compulsory pension insurance in Russia: modern problems] // *Zakon. Pravo. Gosudarstvo.* — 2023. — No. 3 (39). — pp. 63–64. — EDN HPTOKU.
 5. *Yesaulkova T. S.* Upravleniye sredstvami pensionnykh nakopleniy v sisteme obyazatel'nogo pensionnogo strakhovaniya: analiz tekushchego sostoyaniya, problemy i puti sovershenstvovaniya [Management of pension savings in the system of compulsory pension insurance: analysis of the current state, problems and ways of improvement] // *Society: politics, economics, law.* — 2019, No. 9 (74), pp. 52–56. — DOI 10.24158/pep.2019.9.9. — EDN CIHHXS.
 6. *Mironova T. K.* Pravovoye regulirovaniye obyazatel'nogo pensionnogo strakhovaniya v Rossii i perspektivy yego razvitiya [Legal regulation of compulsory pension insurance in Russia and prospects for its development]: Ph. D. of legal thesis. Moscow, 1997. 249 p. — EDN NLIPGB.
 7. *Istomina E. A.* Vliyaniye kontseptsii sotsial'nogo riska na pravovoye regulirovaniye sotsial'nogo obespecheniya [The influence of the concept of social risk on the legal regulation of social security]: Doctors of law degree dissertation. Ekaterinburg, 2021. 500 p. — EDN BCTFGD.
 8. *Machulskaya E. E.* Sotsial'nyy risk kak ob"yektivnaya osnova sotsial'nogo obespecheniya [Social risk as an objective basis for social security] // *Bulletin of Moscow University. Series 11: Law.* 2019, No. 1. pp. 26–27.
 9. *Mironova T. K.* Pravo sotsial'nogo obespecheniya i sovremennyye tendentsii pravovogo regulirovaniya otnosheniy v sfere sotsial'noy zashchity [Social security law and modern trends in the legal regulation of relations in the field of social protection]: Doctors of law degree dissertation. Moscow, 2007, 365 p. — EDN NPUJCF.
 10. *Puzyrova A. A.* Predely ispol'zovaniya chastnopravovykh konstruktsiy v prave sotsial'nogo obespecheniya [Limits of the use of private law structures in social security law]: Ph. D. of legal thesis. Omsk, 2020. 235 p. — EDN LBOQDY.
 11. *Roshchepko N. V.* Pravovoye regulirovaniye sotsial'no-strakhovykh otnosheniy: yedinstvo publichnykh i chastnykh nachal [Legal regulation of social and insurance relations: unity of public and private principles] // Moscow: Legal House «Justitsinform», 2021, 388 p. — ISBN 978-5-7205-1732-8. — EDN WVOOPI.
 12. *Demidenko T. P.* Netipichnyye istochniki rossiyskogo trudovogo prava [Atypical sources of Russian labor law]: Ph. D. of legal thesis. Ekaterinburg, 2022. 224 p. — EDN BECETD.
 13. *Roik V. D.* Pensionnyy vozrast: kriterii i mekhanizmy optimizatsii [Retirement age: criteria and optimization mechanisms] // *Russian Economic Journal.* 2018, No. 4, pp. 69–94. — EDN XXRGWT.
 14. *Frik O. V.* Nakopitel'nyy mekhanizm v obyazatel'nom pensionnom strakhovanii: pravovyye voprosy [Accumulation mechanism in compulsory pension insurance]: Ph. D. of legal thesis. Omsk, 2006. 197 p. — EDN NNWKGP.
 15. *Mironova T. K.* O konstitutsionnoy garantirovannosti sotsial'nogo obespecheniya [On the constitutional guarantee of social security] // *Questions of Russian and international law.* — 2019, T. 9, No. 10–1, pp. 217–226. — DOI 10.34670/AR.2020.91.10.024. — EDN QDQWMB.
 16. *Fedorova M. YU.* Teoreticheskiye problemy pravovogo regulirovaniya sotsial'nogo strakhovaniya [Theoretical problems of legal regulation of social insurance]: Doctors of law degree dissertation. St. Petersburg, 2003. 362 p. — EDN NMGOVX.

Статья поступила в редакцию 01.12.2024; одобрена после рецензирования 20.12.2024; принята к публикации 23.12.2024.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 01.12.2024; approved after reviewing 20.12.2024; accepted for publication 23.12.2024.

The author read and approved the final version of the manuscript.